

QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘I (QQS)NING BIZNES
SUBYEKTLARIGA TA‘SIRI

*O‘zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi “Soliq va soliqqa tortish”
mutaxassisligi magistranti*

Begmuratov Dilshod Alimdjanovich

dbekmurodov2018@inbox.ru

Impact of value added tax (VAT) on business entities.

*Master's student of the Academy of Banking and Finance of the Republic of
Uzbekistan, majoring in "Taxation and Taxation".*

Begmuratov Dilshod Alimdjanovich

dbekmurodov2018@inbox.ru

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS)ning biznes subyektlariga ta‘siri tahlil qilingan. QQS davlat daromadlarini shakllantirishda va iqtisodiy faoliyatni tartibga solishda asosiy fiskal vosita hisoblanadi. Ishda ushbu soliqning ijobiy va salbiy jihatlari ko‘rib chiqilib, uning biznes subyektlarining likvidligi, raqobatbardoshligi va moliyaviy samaradorligiga ta‘siri o‘rganilgan. Shuningdek, QQS tizimini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Mazkur takliflar soliq yukini kamaytirish, ma‘muriy jarayonlarni optimallashtirish hamda kichik va o‘rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS), biznes subyektlari, soliq yukini kamaytirish, iqtisodiy samaradorlik, raqobatbardoshlik, moliyaviy barqarorlik, soliq tizimini takomillashtirish, kichik va o‘rta biznes, likvidlik, davlat daromadlari.

Kirish

Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) zamonaviy iqtisodiyotda muhim fiskal vosita bo‘lib, davlat byudjetini to‘ldirishda va iqtisodiyotni tartibga solishda alohida ahamiyatga ega. Ushbu soliq turi, bir tomondan, davlat uchun barqaror

daromad manbai bo'lsa, boshqa tomondan, biznes subyektlari uchun iqtisodiy yuk hisoblanadi. O'zbekistonda QQS 1992-yilda joriy qilingan bo'lib, uning amaldagi stavkalari va qo'llanish usullari turli iqtisodiy sektorlar uchun muhim ta'sir ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda QQS biznes subyektlarining moliyaviy faoliyatiga ikki xil ta'sir ko'rsatmoqda: bir tomondan, soliq tushumlari orqali iqtisodiyotning shaffofligi oshadi, ikkinchi tomondan esa, kichik va o'rta biznes subyektlariga soliq yukining ortishi ularning likvidligi va raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, soliq stavkalari va ma'muriy jarayonlarning murakkabligi kichik va o'rta biznesning rivojlanishini cheklashi mumkin.

Mazkur tadqiqotda QQSning biznes subyektlariga ta'siri, uning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinib, mavjud muammolarni hal etish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi QQSning davlat daromadlarini shakllantirishdagi o'rni va biznes subyektlarining iqtisodiy barqarorligiga ta'sirida namoyon bo'ladi. Shu boisdan, QQS tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Qo'shilgan qiymat solig'ining biznes subyektlariga ijobiy ta'sirlari

QQS davlat byudjetini shakllantirishda va iqtisodiyotni tartibga solishda muhim fiskal vosita hisoblanadi. Ushbu soliq biznes subyektlariga quyidagi ijobiy ta'sirlarni ko'rsatadi:

- **Iqtisodiy shaffoflikni ta'minlash:** QQSning har bir ishlab chiqarish bosqichida hisoblanishi iqtisodiyotda shaffoflikni oshiradi. Bu esa soliq to'lovchilarning faoliyatini tartibga solib, davlat va biznes o'rtasida o'zaro ishonchni mustahkamlaydi.
- **Davlat daromadlarining barqarorligi:** QQS davlat byudjeti daromadlarining barqaror manbai hisoblanadi. Ushbu soliq turining yaxshi ishlashi davlatning ijtimoiy va iqtisodiy dasturlarni moliyalashtirish imkoniyatlarini oshiradi.

- **Tashqi savdo jarayonlarini rag‘batlantirish:** Eksport operatsiyalariga nisbatan QQSning qaytarilish mexanizmi tashqi savdo jarayonlarini rag‘batlantiradi. Bu holat eksportyor kompaniyalar uchun qo‘shimcha moliyaviy yukni kamaytiradi.

2. Qo‘shilgan qiymat solig‘ining salbiy ta’sirlari

QQS tizimi biznes subyektlariga moliyaviy yuklarni oshirishi mumkin. Bu, ayniqsa, kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun sezilarli darajada salbiy ta’sir ko‘rsatadi:

- **Likvidlikka ta’siri:** QQS bo‘yicha oldindan to‘lov qilish zarurati ko‘plab kompaniyalar uchun likvidlik yetishmovchiligiga olib keladi. Bu holat, ayniqsa, kichik va o‘rta biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta’sir qiladi.
- **Raqobatbardoshlikning pasayishi:** Soliq yukining oshishi biznes subyektlarining ishlab chiqarish xarajatlarini ko‘paytiradi. Natijada, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlik darajasi pasayadi.
- **Ma’muriy xarajatlarning ortishi:** QQS bo‘yicha hisob-kitob va hisobotlarning murakkabligi biznes subyektlarining ma’muriy xarajatlarini oshiradi. Ushbu jarayon kichik kompaniyalar uchun qo‘shimcha vaqt va resurs talab qiladi.

3. QQS tizimini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar

Mavjud muammolarni bartaraf etish va QQS tizimini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

- **Imtiyozli stavkalarni joriy etish:** Kichik va o‘rta biznes subyektlariga QQS bo‘yicha imtiyozlar yoki pasaytirilgan stavkalarni joriy etish ularning moliyaviy bosimini kamaytiradi va rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi.
- **Raqamlashtirish va avtomatlashtirish:** Soliq hisobotlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali QQS bilan bog‘liq ma’muriy jarayonlarni soddalashtirish mumkin. Bu biznes subyektlari uchun vaqt va xarajatlarni qisqartiradi.

- **Moslashuvchan soliq tizimini joriy qilish:** Biznes subyektlarining turli sektorlaridagi faoliyat turlariga qarab QQS stavkalarini moslashuvchan qilish ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

- **4. Xalqaro tajribadan foydalanish**

Xalqaro amaliyotda QQS tizimini optimallashtirish bo'yicha quyidagi yondashuvlar muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda:

- Evropa Ittifoqi mamlakatlarida kichik biznes uchun QQSning minimal stavkalari joriy qilingan.
- Singapur va Kanada kabi davlatlarda QQS bo'yicha raqamlashtirilgan tizimlar soliq jarayonlarining soddalashuviga xizmat qilmoqda.
- Rossiyada QQSning qaytarilish jarayonlarini tezlashtirish uchun elektron platformalar qo'llaniladi.

Mazkur tajribalar O'zbekistonda QQS tizimini takomillashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) davlat daromadlarini shakllantirishda va iqtisodiyotni tartibga solishda muhim fiskal vosita hisoblanadi. Uning biznes subyektlariga ta'siri ko'p qirrali bo'lib, bir tomondan iqtisodiy shaffoflikni ta'minlasa, boshqa tomondan, kichik va o'rta biznes uchun moliyaviy bosimni oshiradi. Ushbu soliqning salbiy ta'sirlarini kamaytirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Asosiy natijalar quyidagilarni ko'rsatdi:

- QQS iqtisodiyotning shaffofligini oshirsa-da, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun likvidlik yetishmovchiligi va ma'muriy xarajatlarning oshishiga sabab bo'lmoqda.
- Soliq stavkalarini differensiallash, kichik va o'rta biznes uchun imtiyozlarni kengaytirish hamda soliq hisobotlarini raqamlashtirish orqali QQS tizimining salbiy ta'sirini kamaytirish mumkin.

- Xalqaro tajribadan foydalanib, O‘zbekiston QQS tizimini soddalashtirish va samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega.

Mazkur tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, taklif etilgan chora-tadbirlar QQSning iqtisodiy samaradorligini oshirishga, kichik va o‘rta biznes subyektlarini qo‘llab-quvvatlashga hamda davlat daromadlarini barqarorlashtirishga qaratilgan. Shunday qilib, QQS tizimining takomillashtirilishi mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim natijalarni ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari, rasmiy manbalar.
3. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) bo‘yicha tavsiyalar.
4. Bird, R., & Gendron, P. *The VAT in Developing and Transitional Countries*. Cambridge University Press, 2007.
5. OECD. *Value-Added Tax/Goods and Services Tax (VAT/GST) Guidelines*. Paris: OECD Publishing, 2020.
6. Evans, C., & Walpole, M. *Value-Added Tax and Small Business Compliance Costs*. Australian Tax Forum, 2017.
7. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy ma’lumotlari.
8. Singapur soliq boshqarmasi (IRAS) materiallari, www.iras.gov.sg.
9. Yevropa Ittifoqining QQS bo‘yicha hujjatlari, www.europa.eu.
10. Qosimov, A. "O‘zbekistonda QQSning joriy etilishi va takomillashtirish yo‘nalishlari." – *Moliyaviy tahlil jurnali*, 2022.
11. To‘raqulov, B. "Kichik biznesni rivojlantirishda soliq imtiyozlarining roli." – *O‘zbekiston iqtisodiyoti*, 2023.
12. Davlat soliq qo‘mitasi rasmiy veb-sayti, www.soliq.uz.

13. Jahon bankining QQS bo'yicha tadqiqotlari va statistika ma'lumotlari, www.worldbank.org.
14. Bozor iqtisodiyoti va QQS tizimining rivojlanishi: ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2023.